

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561162>

УДК 347

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ

С.П. Фетисов,

магистрант 1 курса,

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого,

г. Тула

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования договора контрактации. Договор контрактации определяется как один из способов реализации принципа свободы договора в современной предпринимательской деятельности РФ. Автор анализирует и определяет недостатки этого вида договора с точки зрения исследования его предмета, субъектов правоотношения. Кроме того, делается отдельный акцент на специфике исполнения обязательств производителем по условиям договора с учетом природно-климатических условий РФ. На основе рассмотрения судебной практики отмечается, что не все причины невыполнения договора контрактации освобождают производителя от выполнения обязательств. Тем самым делается вывод, что производитель при исполнении данного вида договора сильно зависит от факторов, которые он не может проконтролировать (засуха, заморозки и иные погодные условия) и поэтому нуждается в особой правовой защите. В заключении делаются выводы с выделением актуальных направлений по совершенствованию договора контрактации в рамках отечественного законодательства.

Ключевые слова: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, договор контрактации, сельскохозяйственная продукция, производитель, заготовитель

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONTRACTING AGREEMENT FROM THE POINT OF VIEW OF THE RUSSIAN CIVIL LAW

S.P. Fetisov,

1st year master's student,

Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy. L.N. Tolstoy,
Tula

Annotation: The article deals with topical issues of legal regulation of contracting agreement. The contracting agreement is defined as one of the ways of realization of the principle of freedom of contract in modern entrepreneurial activity of the Russian Federation. The author analyzes and defines the shortcomings of this type of contract from the point of view of the study of its subject, subjects of legal relations. In addition, a separate emphasis is made on the specifics of the fulfillment of obligations by the manufacturer under the terms of the contract, taking into account the natural and climatic conditions of the Russian Federation. On the basis of consideration of judicial practice it is noted that not all reasons for non-fulfillment of the contractual agreement release the manufacturer from fulfillment of obligations. Thus, it is concluded that the producer in the performance of this type of contract is highly dependent on factors that he cannot control (drought, frost and other weather conditions) and therefore needs special legal protection. In conclusion, the conclusions are made with the allocation of actual directions for the improvement of the contracting agreement in the framework of domestic legislation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Civil Code of the Russian Federation, contracting agreement, agricultural products, producer, procurer

Конституция в Российской Федерации является ключевым документом, закрепляющим ряд важнейших экономических принципов, формирующих современную структуру рыночной экономики нашей страны. Одним из таких является принцип свободы использования своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической

деятельности [6, ст. 34]. Таким образом, гражданин РФ имеет право свободно выбирать сферу, отрасль, форму ведения предпринимательской деятельности, а согласно ГК РФ, предприниматели также свободны в способах заключения договора между собой [4, ст. 421].

Последний принцип накладывает отпечаток на взаимоотношения субъектов права в различных отраслях предпринимательской деятельности, давая им возможность заключать соглашения в различных формах. В частности, в сельском хозяйстве существует свой собственный тип договора – договор контрактации. Его смысл заключается в том, что по договору одна из сторон обязуется поставить в определенный срок оговоренное ранее количество сельхоз продукции закупщику [4, ст. 535]. Ввиду специфичности данного договора, современные ученые выделяют различные проблемы правового регулирования данной сферы, что создает препятствия по его реализации. Изучив материал по данной теме, мы можем констатировать ряд актуальных правовых проблем.

Фундаментальной проблемой является вопрос необходимости самого существования данного договора. Так некоторые исследователи приходят к выводу о возможной отмене договора контрактации и заключении сельскохозяйственных соглашений в рамках договора поставки. Они аргументируют это зарубежной практикой отношений в сельском хозяйстве. Например, во Франции и США такого договора нет как такового. Вся нужная информация просто дополнительно указывается в договоре поставки продукции и услуг. Другая группы ученых анализируя эти выводы считают, что в государствах, где института контрактации нет, фактически, используется ряд безымянных договоров, более или менее похожих на договоры контрактации [2, с. 105]. Т.е. этот договор фактически сохраняется, только в ином виде. Из этого следует, что необходимости отменять его в рамках российского законодательства нет.

Отдельной проблемой в науке является определение предмета договора контрактации. Споры возникают в рамках того, нужно ли понимать в качестве предмета уже ранее произведенную продукцию или предметом договора служит только будущая продукция? Если буквально понимать фразу статьи 535 ГК РФ «обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную

продукцию», то к предмету стоит отнести и произведенный до заключения соглашения товар. Т.к. в данном случае нет конкретизации в какой момент заключения договора он должен быть выращен [4, ст. 535]. К аналогичным выводам приходят и юристы. Так, анализируя судебную практику, Е.А. Суханов, считает предметом договора также и произведенную продукцию [3, с. 75]. Из этого можно прийти к выводу, что существует определенный недостаток в законодательстве, что дает возможность широкой трактовки предмета договора контракции. Можно с уверенностью утверждать только то, что предметом контракции может служить продукция, непосредственно полученная в хозяйстве производителя.

Из этого возникает другая проблема. Каков уровень допустимой переработки первичного сырья перед поставкой, чтобы его можно было считать предметом контракции? Ведь первичные сельскохозяйственные продукты зачастую могут быть скоропортящимися, но про этом изготовителю продукции необходимо соблюдать требования по качеству поставляемого товара [4, ст. 469]. Юристы в большинстве случаев считают, что в законе есть очевидный пробел, не учитывающий особенность поставки продуктов, например, животного происхождения. Б.А. Баклыкова прямо указывает, что ввиду специфики товара его допустимо первично обработать на месте, но это не является обязательной необходимостью. Хотя и не все ученые с этим согласны. Некоторые из них говорят о недопустимости любого изменения товара, т.к. это противоречит самому определению контракции, указанного в ГК РФ, где говорится только об обязанности «передать продукцию». Т.е. в данном случае они советуют понимать текст ГК РФ буквально и не допускать иного толкования [1, с. 20]. Из выводов, сказанных выше, очевидно, что полная переработка собственной продукции или закупленной из вне, договором контракции считать не следует. Тем самым законодателю необходимо уточнить ст. 535 ГК РФ на предмет возможности или недопустимости частичной переработки товара для обеспечения его транспортировки заказчику. По нашему мнению, с учетом особенностей сельскохозяйственной продукции, первичная обработка является допустимым явлением для обеспечения ее дальнейшей транспортировки. Т.к. произведенный из некачественного сырья продукт может стать опасным для употребления.

Специфика выращивания сельскохозяйственной продукции на территории РФ также создает ряд юридических проблем. Это связано с тем, что значительная часть наших сельскохозяйственных земель находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому убытки в данной сфере не являются редкостью. Тем самым это приводит к тому, что поставщик нарушает условия договора (сроки, объемы, качество поставляемого товара) часто по независящим от него причинам. Поэтому, как отмечают ученые, в договоре контрактации производитель выступает слабой стороной по отношению к заготовителю, т.к. факт выполнения им условий договора находится в сильной зависимости от независящих от него факторов [8, с. 151]. В данном случае, в ГК РФ содержится норма, согласно которой изготовитель продукции несет ответственность только при наличии вины [4, ст. 538]. Но судебная практика дает двойственный ответ на реализацию данной нормы. Е.С. Дрозда прямо отмечает: «что справки гидрометеостанций о засухе или осадках признают лишь только сам факт присутствия установленных погодных критериев, однако не служат доказательством того, что конкретно они привели к уничтожению урожая» [5, с. 293-294].

В качестве подтверждения данной позиции мы можем представить решение Арбитражного суда Алтайского края [7]. Согласно информации, АО «Барнаульский молочный комбинат» обратился в суд на ООО «Сибирская Нива» (далее – ответчик) с целью взыскания неустойки за часть недопоставленного объема молока. В своей аргументации ответчик ссылается на то, что поставку он не смог выполнить из-за массового заболевания дойных коров и последующего забоя части из них. Судом было установлено, что умысла в заболевании коров не было и оно вызвано внешними факторами. Фактически, суд принял во внимание это обстоятельство, но это не освободил ответчика от выплат, а только уменьшил сумму. По нашему мнению, при вынесении решений по данным делам, суду важно устанавливать причинно-следственную связь между невозможностью реализации договора и указанными в качестве оправдания обстоятельствами.

Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, мы можем сделать вывод, что в данной сфере правоотношений

необходимо совершенствовать и конкретизировать законодательную базу по нескольким направлениям:

Во-первых, необходимо конкретизировать, а также разграничить понятия «контракция» и «поставка». Тем самым мы подчеркнем необходимость самого существования договора, выделив специфику его предмета, субъектов регулирования и иных признаков.

Во-вторых, для более четкого определения момента заключения договора контракции и конкретизации его предмета, требуются дополнительные комментарии положений ГК РФ. Необходимо дать разъяснения того, что стоит считать предметом контракции: будущую продукцию или также уже произведенную. Конкретизировать допустимость первичной переработки продукции для обеспечения ее транспортировки производителем. Из этого сразу же возникает необходимость указания в нормативных актах понятия «первичная обработка сельскохозяйственной продукции», чтобы определить степень допустимого вмешательства в товар.

В-третьих, необходимо более четко разграничить вопрос виновности производителя, касающийся воздействия непреодолимых факторов при реализации им договора контракции. В данном случае необходимо детально разграничивать и определять связь влияния внешних факторов на выполнение поставщиком своих обязанностей при вынесении каждого судебного решения.

Список литературы

[1] Баклыкова Т.А. К вопросу о предмете договора контракции [Текст] / Т. А. Баклыкова // Актуальные проблемы правоуедения. – 2015. № 3 (47). 18-21 с.

[2] Гаврилов В.Н. Особенности договора контракции в Российской Федерации [Текст] / В.Н. Гаврилов, С.И. Бажко, И.Д. Попов // «Гуманитарные и социальные науки». – 2020. №9. 103-107 с.

[3] Говорова Н.А. К вопросу об особенностях элементов договора контракции / Н.А. Говорова [Текст] // Лучшая научная статья 2021. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. 74-77 с.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. от 31.10.2024) // СПС «Консультант Плюс»: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 26.04.2025).

[5] Дрозда Е.С. Проблемы, связанные с договором контрактации и специфика его исполнения [Текст] / Е.С. Дрозда // E-Scio. – 2020. №7 (46). 286-297.

[6] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 01.07.2020) // СПС «Консультант Плюс»: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 26.04.25).

[7] Решение Арбитражного суда Алтайского края от 10 марта 2022 г. по делу № А03-5900/2021 // СПС «СудАкт»: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: [//sudact.ru/arbitral/doc/Aq7YmaA4dsJX/](https://sudact.ru/arbitral/doc/Aq7YmaA4dsJX/) (дата обращения: 26.04.25).

[8] Слюсарь И.В. Правовое положение договора контрактации в Российской Федерации. Специфика правоприменения [Текст] / И.В. Слюсарь, А.А. Галий // Вестник науки. – №11 (20). 149-153 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baklykova T.A. On the subject of the contracting agreement [Text] / T.A. Baklykova // Actual problems of jurisprudence. – 2015. No. 3 (47). 18-21 p.

[2] Gavrillov V.N. Features of the contracting agreement in the Russian Federation [Text] / V.N. Gavrillov, S.I. Bazhko, I.D. Popov // "Humanitarian and social sciences". – 2020. No. 9. 103-107 p.

[3] Govorova N.A. On the issue of the features of the elements of the contracting agreement / N.A. Govorova [Text] // Best scientific article 2021. – Penza: MCNS "Science and Education", 2021. 74-77 p.

[4] Civil Code of the Russian Federation (as amended on 31.10.2024) // SPS "Consultant Plus": [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (date of access: 26.04.2025).

[5] Drozda E.S. Problems associated with the contracting agreement and the specifics of its execution [Text] / E.S. Drozda // E-Scio. – 2020. No. 7 (46). 286-297.

[6] Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (as amended on 01.07.2020) // SPS "Consultant Plus": [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (date of access 04/26/25).

[7] Decision of the Arbitration Court of Altai Krai dated March 10, 2022 in case No. A03-5900/2021 // SPS "SudAkt": [website]. [Electronic resource] – URL: [//sudact.ru/arbitral/doc/Aq7YmaA4dsJX/](https://sudact.ru/arbitral/doc/Aq7YmaA4dsJX/) (date of access: 04/26/25).

[8] Slyusar I.V. Legal status of the contracting agreement in the Russian Federation. Specifics of law enforcement [Text] / I.V. Slyusar, A.A. Galiy // Bulletin of Science. – No. 11 (20). 149-153 p.

© С.П. Фетисов, 2025

Поступила в редакцию 04.05.2025

Принята к публикации 08.05.2025

Для цитирования:

Фетисов С.П. Проблемы правового регулирования договора контрактации с точки зрения гражданского права РФ // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-1(59). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>